

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI

JUMP INTO THE FUTURE!

 science

#EuropeanResearcherNight #NER25

con il patrocinio

Città di
Busto Arsizio

FINANZIATO DA

PARTNER DI PROGETTO

Funded by the European Union
Grant Agreement No 101162229

MUSEO NAZIONALE
SCIENZA
E TECNOLOGIA
LEONARDO
DA VINCI

Comune di
Milano

**BUSTO ARSIZIO – PIAZZA SANTA
MARIA**

Venerdì 26 settembre

ORE 16,30 – 21,30

LA SCIENZA IN PIAZZA

Anche quest'anno torna l'atteso appuntamento con la **Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Busto Arsizio**, in programma per **venerdì 26 settembre**, come sempre nell'ultimo venerdì del mese.

Dalle **17:30 alle 21:30**, in **Piazza Santa Maria**, docenti, ricercatrici e ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria accoglieranno il pubblico con **esperienze scientifiche interattive**, pensate per **suscitare curiosità e meraviglia** in grandi e piccoli, mostrando le sorprendenti magie che la scienza è in grado di offrire.

Il titolo dell'edizione 2025 è **"Jump into the Future!"**: un invito a compiere un salto nel domani, esplorando le sfide, le scoperte e le innovazioni che stanno già cambiando il nostro presente.

L'iniziativa è **patrocinata dal Comune di Busto Arsizio**. In caso di maltempo, l'evento **non avrà luogo**.

Per info dettagliate consultate la pagina:

<https://www.uninsubria.it/notte>

O contattare:

marzia.gariboldi@uninsubria.it;

emanuela.marras@uninsubria.it